

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA BOLALAR QAMROVINI
OPTIMALLASHTIRISH

Xayrullayeva Maxliyo Rustam qizi

Guliston pedagogika instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19212823>

Annotatsiya. maktabgacha talimda olib borilayotgan so'nggi yangiliklar, hamda ta'lim sifatini yanada oshirish uchun guruhlar kesimida bolalar sonini optimallashtirish ya'ni bunda tarbiyachi bolalar bilan individual tarzda shug'ullana oladi. ushbu jarayonda inklyuziv ta'lim ham alohida o'rin egallaydi optimallashtirilgan guruhda tarbiyachi imkoniyati cheklangan bolalar bilan individual shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, maktabga tayyorlov, intellektual, ma'naviy-estetik va jismoniy rivojlantirish, uchinchi renesans.

Kirish. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar yildan yilga jadalashib bormoqda.

Barcha sohalarda olib borilayotgani kabi ta'lim sohasiga ham juda katta e'tibor qaratilmoqda, ta'limning boshlang'ich bo'g'ini bo'lgan Maktabgacha ta'lim yo'nalishida ham bir qancha yangiliklar yaratilmoqda. 2017 yil 30 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmoniga binoan, maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini sifatida, u har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan.

2017-yil 21-noyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligi to'g'risidagi nizomni hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti ustavini tasdiqlash haqida" gi qarori. Shuningdek, 2018-yil 30-sentyabrda "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3955-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorida esa maktabgacha ta'lim tizimini yaxlit uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida yanada takomillashtirish, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish hamda moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik va jismoniy rivojlantiruvchi zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish, ularning maktabga tayyorgarlik darajasini tubdan oshirish lozim.

Mamlakatimizda ilk bor "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Ushbu Qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 22-oktabrda qabul qilinib, Senat tomonidan 2019 - yil 14 - dekabrda ma'qullangan hamda 2019-yil 16 - dekabrda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh .M Mirziyoyev tomonidan 595- son O'RQ bilan tasdiqlangan.

Mazkur yangi qonun 11- bob 58- moddadan iborat bo'lib, unda Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma'naviy - axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishgav, shuningdek, bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turi etib belgilandi.

Mart, 2026-yil

O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" ni misol qilib olsak boladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari ga 80.8 % ni qamrab olishdir. Zero yurtboshimiz ta'kidlaganidek 2020-yil 29-dekabrda murojatnomalarida "Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renesans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiyla, Beruniylar, Inb Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm -fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim" deya ta'kidlaganlar.

Asosiy qism. Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlariga, jumladan uning maktabgacha ta'lim bosqichiga e'tibor ortib borishi bilan bir qatorda maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jalb etish ulushi kamayib borishi bu borada maqsadli tadqiqotlar olib borish ko'zda tutilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari guruhlar kesimida bola sonini optimallashtirish ya'ni 15 tadan 20 nafargacha qilinsa ta'lim va tarbiya sifati ulkan natijalarga erishish bilan birgalikda ta'lim sifatini ham sezilarli darajaga ko'tarilishi ko'zda tutilgan. Bu jarayonda bolalar bn individual ravishda shug'ullana oladi. Yana bir afzalligi shundaki inklyuziv ta'lim ya'ni imkoniyati cheklangan bolalar bilan shug'ullanish jarayonida tarbiyachi pedagogning ish samaradorligi ham yuqori darajada bo'ladi. Hozirga paytda ta'lim tashkilotlarida bola soni ko'pligi bois tarbiyachi har bitta bola bilan 40 soniya shug'ullana oladi agarda guruhlar kesimida bola sonini optimallashtirilsa bu ko'rsatgich 2 barobarga ortishi mumkin. Bu ko'rsatgich bilan maktabgacha ta'limni yanada yuksaklarga olib chiqish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Tarbiyachilar 25 30 nafar bolalar bilan faoliyatlar jarayonida individual shug'ullanishga birmuncha qiyinchilliglar duch kelishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarda xavfsizlik hissi, emotsional barqarorlik va o'zini namoyon qilish ehtiyoji kuchli bo'ladi. Guruhda 25–30 nafar bola bo'lganida:

tortinchoq bolalar faol ishtirok eta olmaydi;
agressiv xulq-atvor kuchayishi mumkin;
tarbiyachi nazorati susayadi.

15–20 nafarli guruh esa ijobiy psixologik iqlimni ta'minlaydi. Har bir bola o'zini jamoaning muhim a'zosi sifatida his qiladi. Ijtimoiy ko'nikmalar (hamkorlik, navbat kutish, muloqot) tabiiy shakllanadi. Maktabgacha yosh davrida bola shaxsining shakllanishi faol muloqot, o'yin va tajriba orqali amalga oshadi. Shu sababli ta'lim jarayonida individual yondashuv muhim metodik tamoyil hisoblanadi. Guruhdagi bolalar sonining 15–20 nafardan oshmasligi pedagogga har bir bola bilan samarali ishlash imkonini beradi.

Mashhur psixolog Lev Vygotskiy ta'kidlaganidek, bolaning rivojlanishi kattalar va tengdoshlar bilan o'zaro hamkorlik jarayonida yuz beradi. Agar guruh soni me'yoridan ortiq bo'lsa, pedagogning individual yordam ko'rsatish imkoniyati cheklanadi va "yaqin rivojlanish zonasi"ni samarali qo'llash qiyinlashadi.

Rivojlangan davlatlar tajribasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida guruh hajmi qat'iy me'yorlashtirilgan.

Finlandiyada maktabgacha ta'lim guruhlarida 15–20 nafar bola;

Germaniyada 15–18 nafar bola;

Yaponiyada yosh toifasiga qarab 15–20 nafar bola qabul qilinadi.

Bu tajribalar ta'lim sifati bilan guruh hajmi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu muhitda ta'lim sifati sezilarli darajada o'zgaradi hamda inklyuziv ta'lim muhiti ham yaxshilanadi, ishchi o'rniga bo'lgan talab yanada ortadi. Agarda biz ushbu jarayonni amaliyotga tadbiiq eta olsak bolalarni maktabga tayyorgarlik jarayoni, sezilarli darajada oshiriladi.

Maktabgacha ta'limda bolalarning kompetensiyalarini to'g'ri rivojlantirsak kelgusi hayotlari davomida ham o'z faoliyatlarini olib borishda qiynalmaydilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida guruhlar kesimida bolalar sonini optimallashtirish chet el tajribasini o'rganadigan bo'lsak Finlandiya, Germaniya va Yaponiya kabi bir nechta rivojlangan davlatlarda guruhlar kesimida bolalar soni 15-20 nafar bo'lgani bois ta'lim sifati ancha jadallashgan. Bolalar bilan individual ravishda shug'ullanishda guruhdagi bola soni ko'pligi bois bolalar bn shug'ullanish pedagogik jarayon samaradorligini oshirishga birmuncha qiynchigiklar yuzaga keladi.

Shuningdek, UNESCO va UNICEF tavsiyalarida ham pedagog-bola nisbati maktabgacha ta'lim sifatining muhim mezon sifatida qayd etilgan. Shunday ekan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida guruhlar kesimida bola sonini 15–20 nafargacha kamaytirish pedagogik, psixologik va tashkiliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Bu esa bolalarning sog'lom rivojlanishi, ta'lim jarayonining samarali tashkil etilishi hamda kelajak avlodning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Umuman, har qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta'minlaydigan yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu sababli biz islohotlarimiz ko'lami va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va hunarlarni puxta egallagan, azmu shijoatli, tashabbuskor yoshlarni tarbiyalashimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shavkat Mirziyoyev. Maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilishga oid farmon va qarorlar to'plami. – Toshkent, 2017–2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. – Toshkent, 2018.
4. Shoista Sodiqova. Maktabgacha pedagogika. Darslik.,- Toshkent: "METHODIST NASHRIYOTI", 2023.- 316-b.